

YANGI AVLOD ROBOTIK JARROHLIK TEXNOLOGIYASI

Shohjahon Abdullajon o'g'li Adhamov

Andijon davlat tibbiyot institute pediatriya fakulteti 4-bosqich talabasi

G-mail: shohjahonadti@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10171321>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi avlod robotik jarrohlik texnologiyasining rivojlanishi, ilk robotik jarrohlik majmualari, zamonaviy robotik jarrohlik texnologiyasi, turlari, ularning ishlash prinsplari va an'anaviy jarrohlik texnologiyasidan afzalliklari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: robot jarrohlik, yuqori darajadagi nazorat, kichik kesmalar, yangi avlod robotik jarrohlik texnologiyasi, robotik jarrohlikning afzalliklari, "Da Vinci" robot-jarrohlik majmuasi, "AESOP" – robotik jarrohlik tizimi, maxsus "qo'llar".

Robot jarrohlik yoki robot yordamidagi xirurgiya –bu shifokorlarga ko'plab murakkab dasturlarni an'anaviy texnikalar bilan taqqoslaganda ko'proq aniqlik, moslashuvchanlik va yuqori darajadagi nazorat bilan bajarishga imkon beradigan jarrohlik usuli va davolash kichik kesmalar yordamida amalga oshiriladi.

Yangi avlod robotik jarrohlik texnologiyasi- bu bemorning anatomik tuzilishini aniqlaydigan, yumshoq to'qimalar muvozanatini matematik jihatdan aniqlaydigan va operatsiyadan oldin kompyuter tomografiyasini talab etmaydigan va qo'lda ishlaydigan texnologiyaga ega. Bu an'anaviy operatsiyalarga nisbatan aniqroq va ishonchli natijalar beradi, yon ta'siri, og'riq kamroq bo'lib tez tiklinishni ta'minlaydi.

Robot jarrohlik asosan asboblari va kamerani ushlab turish uchun maxsus "qo'llar", kattalashtirilgan display va konsolni o'z ichiga olgan noyob texnologiyalar to'plami yordamida amalga oshiriladi. Robotik xirurgiya jarroh apparatni boshqaradigan va aniq harakatlarga imkon beradigan tizimdir. Roboxirurg jarrohning qo'l va barmoq harakatlariga sezgir ta'sir ko'rsatadi.

Robotik jarrohlikning afzalliklari :

- * -jarrohga operatsiya qilinadigan hududga yaxshiroq kirishni ta'minlaydi;
- * -kasalxonada qisqa muddat qolish;
- * -infeksiya xavfi kamroq;
- * -kamroq qon yo'qotish va qon quyish;
- * -kamroq og'riq;
- * -kundalik hayotga tez qaytish.

Robot yordamida bajariladigan operatsiya vaqtida jarroh konsoldagi qulay stulda, barcha diqqatini operatsiyada jamlash imkoniyati bo'ladigan sharoitda o'tiradi. Robotoxirurgning jarrohlik asboblari kichik o'lchamli bo'lib, inson qo'lga nisbatan ancha katta diapazonda egilib, aylan aoladi.

Robotoxirurgiyaning rivojlanishi robotexnika sohasining tibbiyot bilan integrallashuvi va bu borada tibbiy maqsadlarga yo'naltirilgan robotlarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning faoliyati yo'lga qo'yilishi bilan bog'liqdir. O'z o'rnida "AESOP", "ZEUS", "DaVinci" robotik jarrohlik tizimlarining ishlab chiqarilishi va xirurgik jarayonga jalb qilinishi bunga misoldir. Bulardan "AESOP" – robotik jarrohlik tizimi 1990-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Computer Motion, Goleta CA kompaniyasi tomonidan ishlab

chiqarilgan bo'lib, 1994- yilda Oziq-ovqat va Farmatsevtika idorasining (Food and Drug Administration) ruxsati bilan operatsiya jarayoniga yordam beruvchi birinchi robot-jarrohga aylandi.

“AESOP” robot-jarrohning 1000, 2000, 3000 kabi modellari yaratilgan bo'lib, uning eng so'ngi modellari jarrohdan ovozi buyruqlarni qabul qilish kabi imkoniyatlarga egadir. Shu kabi robotik jarrohlik tizimlaridan biri – “ZEUS” modeli bo'lib, uham Computer Motion kompaniyasi (AQSh) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, 3 ta robot qo'llardan tashkil topgan. Qo'llardan bittasi - laparaskopni, ikkitasi esa jarrohlik asboblarni boshqaradi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, ushbu “ZEUS” robotic jarrohlik tizimi bilan 1997-yilda AQShning Cleveland shahrida Fallopiy naylarini qayta ulash jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazilgan bo'lsa, 1998-yilda esa Germaniyaning Leyptsig shahrida qonni boshqa tomondan aylanib oqishini ta'minlash orqali yurak jarrohligi muvaffaqiyatli amalga oshirilgan.

“DaVinci” jarrohlik roboti – Intuitive Surgical, Sunnydale, CA kompaniyasi tomonidan yaratilgan bo'lib, 2000- yilda AQSh Oziq-ovqat va Farmatsevtika idorasi (Food and Drug Administration) ruxsati bilan umumiy laparaskopik muolajalar uchun birinchi operativ robotiga aylandi. U ikkita asosiy ob'ektdan iborat- jarroh konsoli va to'rtta robot-jarroh qo'llari. Qo'llardan biri bemor tanasiga ikkita linzali endoskopik kamerani joylashtiradi, qolgan uchtasi jarrohlik asboblarni boshqarishga moslashgan.

1-rasm. Da Vinci robot-jarrohlik majmuasi.¹

Da Vinci robot-jarrohlik majmuasi o'zida quyidagilarni mujassamlashtiradi:

¹Rasm <https://researchgate.net> internet saytidan olindi.

- jarroh uchun konsol;
- robot-jarroh qo'llari;
- jarrohlik asboblari;
- yuqori aniqlikda ishlovchi 3D endoskop;
- tasvirni ko'rsatib beruvchi display.

Jarrohlik amaliyoti jarayonida jarroh maxsus konsolda o'tirgan holda butun bir jarayonni boshqaradi. Robot - xirurg jarrohning qo'l harakatlarni sezish orqali bir tizim doirasida ish ko'radi.

2-rasm. Da Vinci robotik jarrohlik tizimi.²

References:

1. Bergeles, Ch. G.-Z. Yang, Vitiello, V. (2016). *Surgical Robotics : The Next 25 Years Successes, Challenges, and the Road Ahead*. UK-RAS White papers.
2. Schreuder, H., Verheijen, R., (2009). Robotic surgery. *BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 116 : 198-213.
3. Shahinpoor, M., Gheshmi, S. (2015). *Robotic Surgery Smart Materials, Robotic Structures, and Artificial Muscles*. Pan Stanford Publishing.
4. Talukdar, K. (2020). A Review of Robotic Surgery and its Types. *Research and Reviews: Advancement in Robotics*. Volume 3, Issue 2, HBRP Publication Page. 1-13.
5. <https://researchgate.net>
6. <https://en.m.wikipedia.org>
7. <https://xs.uz>

²Rasm <https://researchgate.net> internet saytidan olindi.